

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ В СУХОЖИЛЬНОМУ АПАРАТІ ПАЛЬЦІВ КИСТІ ЛЮДИНИ

Панченко С.П.

Мамєтьєв А.О.

Науменко Л.Ю.

Чернишов С.А.

Зуб Т.О.

Вступ. Кисть людини – це орган складної анатомічної будови, тонкої фізіологічної функції та координованих рухів. Будучи однією з найбільш функціонально навантажених систем, кисть та її чисельні анатомічні структури пошкоджується достатньо часто. Так, пошкодження п'ястно-фалангових та проксимальних міжфалангових суглобів складають до 60% серед усіх травм кисті, причому питома вага внутрішньо-суглобових ушкоджень становить близько 32%. За даними Страфуна С.С, Науменка Л.Ю. [1], кількість помилок при лікуванні тяжких внутрішньо-суглобових пошкоджень пальців кисті досягає 60-80%. Серед наслідків травм суглобів кисті виділяють післятравматичні артрози, контрактури зі стійким больовим синдромом, ригідність та анкілози суглобів. Заслужують уваги післятравматичні косметичні дефекти кисті, які негативно позначаються на психосоматичному стані пацієнтів. В структурі первинної інвалідності наслідки важких травм дистальних відділів верхньої кінцівки становлять до 9,6% [2,3].

З розвитком методу ендопротезування, використання якого дозволяє відновити втрачену функцію кисті, та значно скоротити відсоток стабілізуючих втручань на суглобах пальців кисті, відкриваються нові можливості в реабілітації хворих з післятравматичними остеоартрозами, внутрішньо-суглобовими переломами і дефектами суглобів [4,5].

На ринку ендопротезів сьогодні конкурують численні фірми-виробники з США, Швейцарії, Німеччини, Великобританії – які пропонують різні моделі і системи для ендопротезування суглобів пальців кисті.

Досвід використання конструкцій показав що від 3% до 17% ендопротезів дестабілізуються в терміни до 5 років. Одним з головних чинників, які знижують позитивні результати у віддаленому післяопераційному періоді є асептична нестабільність ендопротеза яка складає від 34 до 58% всіх ускладнень [6,7].

Тут слід відзначити, що інтенсивність розвитку ендопротезування суглобів різних локалізацій в сучасній медицині має суттєві відмінності, так обсяги ендопротезування великих суглобів в останні роки прогресивно зростають. На відміну значній кількості публікацій присвячених імплантаціям великих суглобів, в сучасній літературі зустрічаються нечисленні роботи щодо заміщення дрібних суглобів пальців кисті [8,9]. Це визначає необхідність подальшого вивчення проблеми відновлення функції після тяжких внутрішньо-суглобових пошкоджень кисті.

Лікарі, які спеціалізуються в хірургії кисті відносяться до артропластики суглобів цієї локалізації вкрай стримано і відчувають певне розчарування з огляду на те, що їм не вдається досягти настільки ж великих успіхів, як і фахівцям, які виконують артропластику великих суглобів. Високий рівень тяжких внутрішньо-суглобових пошкоджень свідчить про потребу в конструкціях ендопротезів які відновлюють рухомість пальців, усувають деформацію суглоба і покращують косметичний вигляд кисті [4].

Коло дискусійних питань пов'язаних з розробкою ендопротезів суглобів пальців кисті визначається різновидами елементів кріплення та рухомих частин імпланту. Виходячи з особливостей конструкції ендопротезів суглобів кисті і варіантів фіксації різних моделей, фахівці об'єднують численні типи в кілька груп. Відповідно до класифікації J. Filderhoff протези поділяють за їх

функціональними типами: - по взаємодії (зв'язані, напів-зв'язані, незв'язані); - за парами тертя (метал-метал, метал-поліетилен, керамічні, пірокарбонові, силіконові); - за типом фіксації (цементні, без цементні) [10].

Цементні імпланти забезпечують достатньо високу первинну стабільність, завдяки формуванню еластичної зони, яка розподіляє навантаження рівномірно. Застосовуються конструкції з цементним типом фіксації переважно у пацієнтів з ознаками остеопорозу і не рекомендується їх використовувати у пацієнтів молодого віку. Також при ревізійних операціях видалення цементу з невеликих кісток представляло собою певні технічні труднощі.

В хірургії кисті накопичений певний досвід застосування нероз'ємних силіконових протезів, які дають доволі хороші найближчі результати. Серед нероз'ємних ендопротезів пальців кисті найбільш відомим і вдалим на той час був імплант запропонований А.В. Swanson на початку 60-х років. Тривалий період силіконові монопротези і їх подальші удосконалення знаходили своє застосування переважно при протезуванні п'ястно-фалангових суглобів. Всі нероз'ємні однокомпонентні силіконові протези, які створені за концепцією Swanson, працюють як гнучка розпірна деталь, за рахунок вільного ковзання ніжок в кістково-мозкових каналах і фіксації з формуванням фіброзної капсули навколо імпланту. За таких умов, навантаження в системі «імплант-кістка» передається поздовжньо і концентрується в центральній частині ніжки [11].

За даними Weiss A.P. ніжка імпланту Swanson має велике переміщення в кістково-мозковому каналі до $2,40 \pm 0,97$ мм. у порівнянні з імплантатами Avanta і NeuFlex – до $(1,05 \pm 0,45$ мм. і $0,69 \pm 0,31$ мм. відповідно) [12].

Ускладнення віддаленого періоду пов'язані із зносом імплантату, реакцією навколишніх тканин на матеріал з якого виготовлений протез і особливостями конструкції ендопротезів. Доведено, що пікові напруги формуються в рухомому елементі частин протеза, за рахунок якого здійснюється згинання та розгинання, і в місці переходу ніжки в центр протеза при його бічних відхиленнях, що в

46%-57% призводить до ерозії, лізису кісткової тканини і дестабілізації конструкції. На думку Moller K. – основними недоліками імплантів Swanson були їх невисокі міцнісні характеристики, що призводять до переломів конструкцій. Так, через 3-5 років після операції виявлялися переломи 67% ендопротезів Swanson і 52% ендопротезів Sutter. Крім того у 30% пацієнтів з ревматоїдним артритом розвивається рецидив девіації пальців, що погіршує функціональний і косметичний результат [13].

Вище сказане дає підстави вважати що оптимізація способів реконструкції пошкоджених суглобів пальців кисті – досить актуальне завдання, яке потребує додаткових досліджень в цьому напрямку.

Тут слід зазначити, що крім медичних та біологічних аспектів, які можуть впливати на результати лікування суглобів пальців кисті за допомогою методу ендопротезування, на результати лікування можуть впливати також технічні, до яких відносяться міцність та жорсткість фіксації імплантата в кістковій тканині. Ця фіксація в свою чергу залежить від конструкції імплантату та матеріалу, з якого він виготовлений. Виконати первинний аналіз ефективності запропонованої конструкції ендопротезу можна за допомогою спеціалізованих програмних комплексів, зокрема заснованих на методі скінчених елементів. Такі програмні комплекси дозволяють побудувати цифрову модель ендопротеза та кистки, яка досліджується, причому форма і розміри числового аналога будуть максимально точно співпадати з дійсними об'єктами. Надати їм механічних властивостей, які відповідають реальним тілам. І в подальшому об'єднати побудовані цифрові аналоги в єдину розрахункову схему. Але для виконання розрахунків, крім зазначених пунктів, необхідне також знання умов взаємодії об'єкта, який досліджується, з оточуючими його елементами та схеми навантаження.

Відзначимо, що не зважаючи на потужність сучасних комп'ютерів та універсальність спеціалізованого програмного забезпечення, побудова

цифрових моделей біологічних об'єктів та систем з подальшими розрахунками є достатньо складним завданням. Тому навіть при використанні числових методів дослідження перевагу необхідно віддавати спрощеним моделям. В цьому випадку при розрахунках можна обмежитись знаннями про геометрією окремих елементів моделей та про їх фізико-механічні властивості. Врахувати наявність інших елементів, які оточують досліджуваний об'єкт можна за рахунок накладання певних граничних умов, а схему навантаження попередньо оцінити аналітичними методами.

При цьому, оцінка сил, що передаються між м'язово-сухожильними комплексами та різними суглобами, сприяє кращому розумінню нормальних функцій кисті людини та етіології захворювань рук.

Таким чином знання про дані сил, які діють в сухожиллях пальців кисті може значно покращити методи їх лікування, та, зокрема, дозволити вдосконалювати конструкції та матеріали протезів міжфалангових суглобів за рахунок виконання числових досліджень.

Мета роботи: опрацювати аналітичну методіку визначення зусиль в сухожиллях пальців верхньої кінцівки людини.

Матеріали та методи. Як було сказано вище, пальці кисті та власне кисть людини мають складну будову та функції. При цьому механізм рухів пальців кисті людини представлений взаємопов'язаною мережею сухожиль, що переміщаються по поверхні фаланг. Тобто кисть є достатньо складним об'єктом дослідження навіть при використанні сучасних спеціалізованих програмних комплексів. Але сили, які виникають у мережі сухожиль пальців людини під час різних дій є важливою інформацією для клінічної діагностики, хірургічного лікування, дизайну протезів пальців та деяких інших цілей. Тому з метою спрощення побудови цифрових моделей, які можуть використовуватися в подальших дослідженнях, на даному етапі роботи було прийнято рішення

визначити аналітично величини зусиль, які виникають в сухожилльному апараті пальців верхньої кінцівки.

Дослідження виконувалось при використанні положень та методів теоретичної механіки та опору матеріалів.

Для розв'язання поставленої задачі була запропонована розрахункова схема для визначення зусиль в сухожиллях пальця кисті людини.

Враховуючи, що з точки зору анатомії зв'язок та скелету всі пальці кисті є подібними, в якості розрахункового випадку в даній роботі запропоновано розглянути визначення зусиль в зв'язках вказівного пальця правої верхньої кінцівки (рис. 1).

Рис.

Тут слід зауважити, що ефективна функція пальців є можливою завдяки скоординованим діям м'язово-сухожильних зв'язків у поєднанні з дією суглобових капсул, зв'язок та суглобових поверхонь. Тому для правильного розуміння механізму роботи пальця, необхідне знання про навантаження кожного компонента, який беруть участь у його рухах. Але при аналітичних розрахунках врахувати вплив всіх цих структур, на величину зусиль в них, практично не можливо. Тому для спрощення дослідження було прийнято рішення побудувати розрахункову схему пальця, яка включала елементи скелету (фаланги) та власне зв'язки (рис. 2).

Крім того, зазначимо, що навіть при такому спрощенні анатомія розташування та напрямків сухожиль залишається достатньо складною. Тому в даному дослідженні припускалося, що сухожилля, які досліджувались, спрямовані по поверхні флангів, паралельно їх осі і в вертикальній площині.

Рис.

На даному етапі, дослідження виконувалось без прив'язки до конкретних розмірів пальця. Але побудова розрахункової схеми здійснювалась на основі антропометричних даних про анатомію вказівного пальця, тому пропорційність розмірів між фалангами на зазначеній схемі було дотримано.

Положення розрахункової схеми відповідало горизонтальній орієнтації пальця при його розгинанні.

На рисунку показано розрахункову схему та введено такі позначення:

l_1, l_2, l_3 – довжини фаланг;

h_1, h_2, h_3 – висоти фаланг;

C_1, C_2, C_3 – центри міжфалангових суглобів;

S_1, S_2, S_3 – зусилля в зв'язках;

F – прикладене навантаження.

В якості навантаження на палець на даному етапі дослідження пропонується розглянути дію зосередженої сили, яка прикладена

перпендикулярно до його поздовжньої осі. Положення сили задається відстанню e , яка відміряється від між фалангового суглоба C1 до лінії дії сили.

В даному дослідженні запропоновано розглянути схему навантаження, при якій в заданому (описаному) положенні пальця на край фаланги, тобто при $e = l_1$, підвішується вантаж масою m кг. В такому випадку навантаження пальця буде здійснюватись за рахунок сили тяжіння вантажу, власне вектор сили спрямований вертикально вниз, а її величина визначається зі співвідношення:

$$F=mg$$

Тут слід відзначити, що дія сили, яка описана в розрахунковій схемі спрямована на розгинання пальця, а власне зусилля, які виникають в сухожиллях є розтягуючими.

Визначення зазначених зусиль відбувалось з огляду на рівновагу системи, яка розглядається, під дією прикладеного навантаження та невідомих внутрішніх сил в зв'язках.

На основі зазначених положень визначались зусилля в кожному сухожиллі, яке утримує фаланги в рівновазі.

Результати та обговорення. При визначенні зусиль використовувався метод перерізів та рівняння рівноваги.